

Análisis de la solubilidad y actividad antioxidante de proteínas de calabaza pipiana (*Cucurbita angyrosperma* Huber)

R. Fosado Cruz¹, M.L. Sánchez-Mundo^{1*}, J. A. Marín Quiroz¹, P. Ibarra Torres²

¹Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, Carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital Km 6.0 Col. J. Mario Rosado, C.P. 96980, Las Choapas, Ver., México.

²Área de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Politécnica de Guanajuato, Av. Universidad Sur # 1001, Comunidad Juan Alonso, C.P. 38496. Cortazar, Gto., México
sanchez_mundo@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las semillas calabaza pipiana (*Cucurbita angyrosperma* Huber) contienen un 40% de proteínas con gran potencial alimentario. En este trabajo se evaluó la solubilidad, perfil electroforético y actividad antioxidante de proteínas de semillas de calabaza pipiana. La extracción proteica se realizó de acuerdo a su solubilidad y en diferentes valores de pH. El contenido de proteínas se determinó por el método de Lowry modificado y la capacidad antioxidante por el método de ABTS. La mayor solubilidad de proteínas fue a pH de 8 con una concentración de 23.45 mg/ml con 2.17 E-Trolox de actividad antioxidante. La fracción mayoritaria fueron las globulinas (43.01%), seguida por glutelinas (28.15%), albúminas (26.58%) y prolaminas (2.25%), siendo las glutelinas las de mayor actividad antioxidante (6.64 E-Trolox). El perfil electroforético de los pesos moleculares de las albúminas y globulinas fueron muy similares 60, 48, 20 y 8 KDa.

Palabras clave: pipián, semillas, pH, ABTS

Abstract

Pipian pumpkin seeds (*Cucurbita angyrosperma* Huber) contain 40% of proteins with great food potential. In this study, the solubility, electrophoretic profile and antioxidant activity of pipian pumpkin seed proteins were evaluated. Protein extraction was performed according to its solubility and in different pH values. The protein content was determined by the modified Lowry method and the antioxidant capacity by the ABTS method. The highest solubility of proteins was at pH 8 with a concentration of 23.45 mg/mL with 2.17 E-Trolox of antioxidant activity. The majority fraction were globulins (43.01%), followed by glutelins (28.15%), albumin (26.58%) and prolamines (2.25%), with glutelins being the most antioxidant (6.64 E-Trolox). The electrophoretic profile of the molecular weights of albumin and globulin were very similar 60, 48, 20 and 8 KDa.

Key words: pipian, seeds, pH, ABTS

Introducción

La búsqueda de nuevas fuentes de proteínas es una importante tendencia de investigación, en especial las proteínas vegetales, las cuales deben poseer un alto valor nutricional, ser aceptadas por el consumidor y poseer buenas propiedades funcionales para su incorporación como ingredientes en la elaboración de alimentos destinados al consumo humano [1]. Las proteínas de origen animal poseen una excelente calidad, pero son muy costosas y en algunos casos pueden ser causantes de alergias o intolerancias, como por ejemplo las proteínas de la leche o huevo; por lo que las proteínas de origen vegetal pueden ser una buena fuente de aminoácidos esenciales, que complementen o reemplacen la de origen animal [2]. Los cereales son la principal fuente de proteínas para la humanidad, el trigo, el

arroz y el maíz proveen el 85% de la proteína consumida a nivel mundial y han sido utilizados ampliamente para el desarrollo de alimentos de gran aceptación por los consumidores. Se ha estudiado en algunos cereales como el arroz, que el medio ambiente influye en la variación genética en el contenido de proteínas de reserva (albúmina, globulina, prolaminas y glutelinas) en la búsqueda de mejorar el valor nutricional de los cereales [3].

Las semillas de las Cucurbitáceas han sido utilizadas como ingredientes de alimentos ricos en proteínas y como agentes nutraceuticos por muchas culturas por milenios. Sin embargo, se conoce poco sobre los componentes bioactivos, en específico los péptidos, de las proteínas de la semilla de las Cucurbitáceas y sobre sus efectos en la salud humana [4]. Este trabajo propone un análisis preliminar de las proteínas de reserva de *C. argyrosperma* Huber para la búsqueda de fracciones peptídicas o péptidos bioactivos que pudieran ser estudiados en futuras investigaciones para el desarrollo de nutraceuticos ricos en péptidos bioactivos.

Metodología

Materiales

Las semillas de calabaza pipiana (*Cucurbita argyrosperma* Huber) fueron compradas en un centro comercial del municipio de Las Choapas, Veracruz, México. Los reactivos utilizados en este proyecto fueron de la marca J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, USA), Sigma – Aldrich, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA); Merck (Darmstadt, Germany).

Acondicionamiento

Para el acondicionamiento de las semillas de calabaza pipiana se procedió al lavado eliminando toda extraña, para la desinfección se usó desinfectante comercial (Marca Probacter Clean JLG, S.A de C.V), se extrajeron las semillas del fruto y se trituraron en una licuadora (Marca Black & Decker® Mod. BL100RG), las semillas fueron desengrasadas con hexano en una relación 1:3 (P/V) colocando la mezcla en un baño de hielo en un agitador magnético (Science Me®, Mod. H550-PRO, Finlandia) a 1500 rpm durante 24 h a 4°C. Para la obtención de las harinas, los trozos de semillas fueron molidas en su totalidad en un molino para café (Molino Krups® Acero Inoxidable GX4, Alemania) y tamizadas en una malla 40 y colocadas en un contenedor hermético hasta su uso posterior.

Extracción y fraccionamiento de las proteínas

Las proteínas de reserva se separaron de acuerdo al criterio de solubilidad de Osborne [5], para la extracción de albúminas se pesó 1 g de harina desengrasada (Balanza analítica, Mod. VE-204B, México) y se puso en contacto con 10 mL de agua destilada, la mezcla se mantuvo en agitación (Science Me, Mod. H550-PRO, Finlandia) durante 2 h a 4°C y el sobrenadante se recuperó mediante centrifugación (crmGlobe®, Centrificient II, México) a 10,000 g durante 30 min. Para las siguientes extracciones se siguió la misma metodología usando diferentes solventes, la fracción de globulinas fue extraída con NaCl al 10% pH 7 proporción 1:10 (P/V), para la fracción de prolaminas se siguieron las mismas condiciones que las albúminas usando isopropanol al 70%; para el caso de la fracción glutelinas con una solución de NaOH 0.1M. El contenido de proteínas de las diferentes extracciones se cuantificó espectrofotométricamente (VELAB®, Mod. VE-56000UV, México) por triplicado mediante el método de Lowry et al. [6].

Extracción de proteína a diferentes valores de pH

Para la extracción de proteína a diferentes valores de pH (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12) se pesó 1 g de harina desengrasada (Balanza analítica, Mod. VE-204B, México) y agregaron 5 mL de agua destilada ajustando el pH correspondiente con NaOH o HCl 0.1 N usando un potenciómetro (Science Me®, Mod. SM-3BW, Finlandia) y se ajustó a un volumen de 10 ml, se mantuvo en agitación constante en agitador magnético (Science Me®, Mod. H550-PRO, Finlandia) a 1500 rpm durante 1 h y se centrifugó (crmGlobe®, Centrificient II, México) durante 1 h a 10,000 g [7-8]. El contenido de proteína extraída al pH deseado se cuantificó espectrofotométricamente (VELAB®, Mod. VE-56000UV, México) mediante el método de Lowry et al. [6].

Determinación de actividad antioxidante

La actividad antioxidante fue evaluada usando el radical ABTS.+ (2,2'-azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) siguiendo el método modificado descrito por Adom et al. [9]. Se realizó una curva de calibración estándar de inhibición con 6-hidroxi-2, 5, 7, 8 – tetrametilcroman-2- ácido carboxílico (Trolox) en una concentración de 0-16 μ M. La actividad antioxidante de las muestras es expresada en equivalentes de Trolox (TEs) utilizando la curva tipo. Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado. Los datos reportados son la media \pm DE.

Cuantificación de Proteína (Lowry Modificado)

El contenido de proteínas de las diferentes extracciones fueron cuantificadas mediante el método de Folin-Lowry modificado por Markwell et al. [10]. Las muestras se leyeron a una longitud de onda de 660 nm en un espectrofotómetro UV-VIS VELAB®, Mod. VE-56000UV, México.

Diálisis y Ultrafiltración

Las fracciones proteicas globulinas, prolaminas y glutelinas, así como las obtenidas en cada pH fueron dializadas en membranas de celulosa de 6 de 10, 000 MWCO de corte molecular, Spectra/Por 6 de 10,000MWCO (Fisher Scientific®, Spectrum/Por™ 6-10,000 kDa MWCO, Madrid) contra agua destilada durante 24 h. Una vez dializadas, las muestras fueron concentradas por ultrafiltración en una célula con agitación (Amicon Stirred Cell 50 mL UFSCO5001 Millipore Corporation, Alemania) empleando una membrana de 10 KDa (Amicon ® Millipore) a una presión de 15 psi [11].

Electroforesis SDS-PAGE

Las fracciones proteicas se analizaron por electroforesis en gel en condiciones desnaturizantes (SDS-PAGE) de acuerdo a Laemmli [12] utilizando acrilamida al 11% y 5% como separador y concentrador respectivamente. Para la inyección de la muestra se tomaron 3 μ L del marcador y bajo peso molecular y 15 μ L de cada una de fracciones proteicas. Posteriormente se corrió el gel en un sistema de electroforesis vertical (Labnet's ENDURO™, NJ, USA) a 120 V durante 3 h. Los geles se tiñeron con azul brillante de Coomassie. Las bandas de los distintos perfiles de los extractos proteicos fueron analizadas mediante el programa 1Dscan EX Versión 3.1 por Windows (Scanalytics, Inc, USA).

Análisis estadístico

Todos los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía para la comparación múltiple de medias (Tukey, 0.05) utilizando el software estadístico MINITAB 16 (Minitab, Inc. 2010) [13].

Resultados y discusión

La Tabla 1 muestra el efecto del pH sobre la solubilidad de proteínas de semilla de calabaza pipiana. La solubilidad de proteínas fue evaluada en un rango de pH de 2-12. La mayor solubilidad de proteínas se detectó a un pH de 8 con valores de 23.45 mg/ml, lo que podría ser una opción para el uso en algunas bebidas cercanas a la neutralidad. El efecto del pH en la solubilidad de las proteínas es útil para conocer el punto isoeléctrico, en proteínas de Inga paterno, la solubilidad aumentó de forma proporcional al aumento de pH, sin embargo, las globulinas presentaron un valor máximo de solubilidad a pH ácido (pH = 2), con posible aplicación en bebidas ácidas [14].

A pH 8 hubo un incremento en la solubilidad de las muestras y en pH 10 y 12 los valores mostraron una disminución debido posiblemente por el efecto de la desnaturización. Con respecto a la actividad antioxidante, las proteínas solubles a pH 8 mostraron la mayor actividad antioxidante con valores de 2.1753 E-Trolox, seguido de las proteínas solubles a pH 10 con 1.8758 E-Trolox. Las proteínas solubles a pH muy bajos o valores superiores a 10 mostraron los valores más bajos de actividad antioxidante.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los contenidos de proteínas y capacidad antioxidante de las diferentes fracciones de proteínas. De la semilla de calabaza pipiana se extrajo más proteína soluble en NaCl (fracción globulinas) con un 43.01%, seguido de las proteínas solubles en NaOH

(fracción glutelina) con un 28.15%, las proteínas solubles en agua (fracción albúminas) con un 26.58% y finalmente las proteínas solubles en isopropanol (fracción prolaminas) con un 2.25%. En semillas de chía se detectó un perfil similar en sus fracciones proteicas, siendo las globulinas la fracción más abundante, seguida de glutelinas, albúminas y prolaminas [15].

Tabla 1. Contenido de proteínas y capacidad antioxidante de acuerdo a su solubilidad por pH

pH	Proteínas (mg/ml)	ABTS (E-Trolox)
2	0.6693 ± 0.0539 ^c	0.1665 ± 0.0962 ^c
4	0.6788 ± 0.0482 ^c	0.5940 ± 0.362 ^{b,c}
6	7.8632 ± 1.043 ^b	1.3201 ± 0.254 ^{a,b}
7	8.4174 ± 0.602 ^b	1.3102 ± 0.276 ^{a,b}
8	23.4542 ± 5.51 ^a	2.1753 ± 0.521 ^a
10	8.3670 ± 1.679 ^b	1.8758 ± 0.1480 ^a
12	6.8973 ± 2.260 ^{b,c}	1.7483 ± 0.731 ^a

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3. Medias con la misma letra entre columnas no presentan diferencia estadística (Tukey, p≤0.05).

Es importante considerar la importancia que las globulinas hayan sido identificadas como la fracción más abundante en la semilla de calabaza pipiana ya que son la fracción que más impacto tiene sobre la salud humana, por ejemplo un papel importante en contrarrestar las alergias [16]. Respecto a las proteínas de las semillas de Cucurbitaceas se ha detectado la cucurbitina (11S globulina) la cual es la principal proteína de reserva de las semillas de Cucurbitaceas, la cucurbitina es una proteína globular hexámerica con subunidades de 54 kDa cada una [4]. Las fracciones de albúminas y globulinas de kañihua representaron el mayor contenido proteico de acuerdo a Moscoso-Mujica [17].

Respecto a la prueba de actividad antioxidante, la fracción de glutelinas mostraron la mayor actividad antioxidante con valores de 6.64 E-Trolox, seguido por las globulinas con 2.3673 E-Trolox, albúminas con 1.8758 E-Trolox y finalmente las prolaminas con 0.8823 E-Trolox. SE

La actividad antioxidante in vitro ha sido reportada para las fracciones de globulinas (cucurbitina) de sandía (*Citrullus lanatus*) [18] y proteínas de semilla de calabaza (*Cucurbita moschata*) [19].

Tabla 2. Contenido de proteínas y capacidad antioxidante de proteínas fraccionadas por solubilidad

Fracción	Albúmina	Prolaminas	Globulinas	Glutelinas
Proteínas (mg/ml)	18.4821 ± 0.49 ^{a,b}	1.565 ± 0.29 ^b	29.8996 ± 1.50 ^a	19.5703 ± 1.98 ^{a,b}
ABTS (E-Trolox)	1.8758 ± 0.36 ^{a,b}	0.8823 ± 0.16 ^b	2.3673 ± 0.32 ^{a,b}	6.6406 ± 0.032 ^a

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3. Medias con la misma letra entre columnas no presentan diferencia estadística. (Tukey, p≤0.05).

La Figura 1 muestra el análisis electroforético SDS-PAGE de las proteínas de la semilla de calabaza pipiana, en la fracción principal de globulina (43.01%) se detectaron nueve bandas 120, 62, 60, 58, 38, 48, 26, 22, 8 kDa, este perfil es similar a lo reportado por Ramírez et al. [20] en la caracterización de las proteínas de reserva y contenido mineral de semilla de melón (*Cucumis melon* L.). El desengrasado de la muestra favoreció la detección del mayor número de bandas, tal como se ha reportado en los perfiles electroforético de algunas especies [21].

La fracción glutelina (28.15%) con bandas de 50, 48, 35, 30, 22 y 8 kDa con un perfil similar a las globulinas, el número de bandas detectadas fueron mayores que los resultados reportados en semillas de semillas de melón [20]. En trigo, arroz y cebada se han realizado análisis comparativos del contenido de glutelinas y prolaminas para monitorear la seguridad de productos libres de gluten [22], así mismo se ha aplicado radiación UV sobre las fracciones proteicas de Osborne, con la finalidad de mejorar las propiedades de las masas, comprobando un efecto de la radiación sobre la solubilidad y conformación de las fracciones [23].

En el segundo carril se encuentra la fracción de albúmina (26.58%) la cual contiene seis bandas de proteínas 130, 65, 60, 48, 22 y 8 kDa siendo las de bajo peso molecular las de mayor intensidad; las albúminas han sido reportadas como una buena fuente de lisina y aminoácidos azufrados, los cuales pueden dar lugar a la formación de agregados de alto peso molecular, que pueden ser reducidos a cadenas polipeptídicas de bajo peso molecular en presencia mercaptoetanol [24]. El perfil de las albúminas de calabaza pipiana es similar al reportado en la semilla de *Jatropha curcas* L. en la que se ha identificado la presencia de curcina, una proteína presente en la fracción de albúminas con peso molecular de alrededor de 28 kDa a la cual se le ha atribuido actividad de lectina y con actividad anti tumoral [25].

En cuanto la fracción de prolaminas (2.25%) no se lograron apreciar bandas, lo que puede significar que presentan un peso molecular muy bajo o con una concentración mínima y que requieren ser identificados con otra técnica de tinción más sensible, además de la posibilidad de degradación en presencia de 2-Mercaptoetanol. De igual forma una baja cantidad de prolaminas ha sido detectada en harina de kañihua, siendo estas fracciones proteicas una alternativa alimentaria para los intolerantes al gluten [17].

Figura 1. Patrón electroforético de las fracciones proteicas de la semilla de calabaza pipiana (*Cucúrbita argyrosperma* Huber). Carril 1. Marcador de peso molecular (MPM); carril 2 fracción albúmina; carril 3 fracción globulina; carril 4 fracción glutelina, carril 5 prolamina.

La Figura 2 muestra las bandas de proteínas de la semilla de *C. argyrosperma* precipitadas a diferentes valores de pH; de acuerdo a los datos obtenidos la mayor solubilidad de los extractos fue a pH 8 con una concentración de 23.45 mg/ml lo que podría posibilitar su uso en bebidas y alimentos líquidos. En aislados y fracciones proteicas de cebada con tratamientos de sonicación, se ha detectado una mayor solubilidad proteica en valores de pH 9 [26]. A pH de 7, 8 y 10 se observan tres bandas similares de 60, 40 y 26 kDa siendo de mayor intensidad a pH 8 y 10, a pH 12 se aprecia sólo una banda de 60 KDa con mayor intensidad. De acuerdo a los resultados conforme se aumenta el pH del medio se logran detectar de manera más intensa las bandas hasta un máximo de pH 10, ya que a pH 12 el número de bandas y su intensidad disminuye; algo similar fue reportado por Sánchez et al. [14]. Por otro lado, a pH 4 la proteína de calabaza es insoluble y no se logra detectar bandas proteicas, resultado similar al reportado en la semilla de capulín [22] y en semillas de melón mostrando poca solubilidad a pH 4 [27], mientras que a pH 6, se logran identificar tres bandas de 60, 40 y 26 kDa pero con una intensidad baja; diversos autores han reportado el papel que el pH desempeña sobre las propiedades fisicoquímicas y conformacionales de las proteínas [28-29], lo cual resulta de interés para la comprensión del comportamiento de las proteínas en diferentes medios.

Figura 2. Gel de electroforesis desnaturalizante de extractos de proteínas de semillas de calabaza pipiana a diferentes pH. Carril 1 Marcador de Peso Molecular (MPM), carril 2 pH 4, carril 3 pH 6, carril 4 pH 7, carril 5 pH 8, carril 6 pH 12, carril 7 pH 10.

Trabajo a futuro

A partir de estos resultados se propone realizar la caracterización bioquímica de cada una de las fracciones proteicas estudiadas, así como la obtención de péptidos bioactivos presentes en las semillas de calabaza pipiana para futuras aplicaciones en la industria alimentaria y de la salud.

Conclusiones

La mayor solubilidad de las proteínas de la semilla de calabaza pipiana se obtuvo a un pH 8 con los mayores valores de actividad antioxidante; por otro lado la fracción de proteína mayoritaria fueron las globulinas seguidas por las glutelinas y albúminas, siendo las glutelinas, las que mostraron mayor propiedad antioxidante. Estos resultados sugieren que las fracciones de proteínas de la semilla de calabaza pipiana pueden ser utilizadas potencialmente en el diseño de alimentos funcionales.

Referencias

- [1] M. Lonnie, I. Laurie, M. Myers, G. Horgan, W.R. Russell, A.M. Johnstone, "Exploring Health-Promoting Attributes of Plant Proteins as a Functional Ingredient for the Food Sector: A Systematic Review of Human Interventional Studies", *Nutrients*, vol. 12, p. 2291. 2020.
- [2] M. Grancieri, H. S.Duarte Martino, and E. Gonzalez de Mejia, "Chia Seed (*Salvia hispanica* L.) as a source of proteins and bioactive peptides with health benefits: A Review," *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, vol. 18, 480-499, 2019.
- [3] P. Chen, Z. Shen, L. Ming, Y. Li., W. Dan, G. Lou, B. Peng, B. Wu, Y. Li, D. Zhao, G. Gao, Q. Zhang, J. Xiao, X. Li., G. Wang and Y. He, "Genetic basis of variation in rice seed storage protein (albumin, globulin, prolamin, and glutelin) content revealed by genome-wide association analysis," *Frontier in Plant Science*, 2018.
- [4] C. Ozuna and M. F. León-Galván, "Cucurbitaceae seed protein hydrolysates as a potential source of bioactive peptides with functional properties," *BioMed Research International*, vol. 1, pp. 1-16, 2017.
- [5] T. Osborne, "Las proteínas vegetales," London: Longmans, Green and Co, pp. 452, 1924.
- [6] O. Lowry, N. Rosebrough, A. Farr and R. Randall, "Protein measurement with the folin phenol reagent," *Journal Biological Chemistry*, vol. 193, pp. 265-75, 1951.
- [7] G. Avila, W. Xiao, M. Van Boekel, M. Minor, M. Stieger, "Effect of extraction pH on heat-induced aggregation, gelation and microstructure of protein isolate from quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd), *Food Chemistry*, vol. 209, pp. 203-210. 2016.
- [8] M. Langton, S. Ehsanzamir, S. Karkerhabadi, X. Feng, M. Johansson, D. P. Johansson, "Gelation of faba bean proteins-Effect of extraction method, pH and NaCl," *Food Hydrocolloids*, vol. 103, 105622, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105622>.
- [9] K. Adom, M. Sorrells and R. Liu, "Phytochemicals and antioxidant activity of milled fractions of different wheat varieties," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 56, no. 3, pp. 2297-2306, 2005.
- [10] M. Markwell, S. Haas, L. Biebar, and N. Tolbert, "A modification of the Lowry procedure to simplify protein determination in membranes and in protein samples," *Analytical Biochemistry*, vol. 87, no. 1, pp. 206–211, 1978.
- [11] F. A. Espinosa-Pardo, R. Savoie, P. Subra-Paternault, C. Harscoat-Schiavo, "Oil and protein recovery from corn germ: Extraction yield, composition and protein functionality," *Food and Bioproducts Processing*, vol. 120, 131-142, 2020.
- [12] U.K Laemmli, "Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4", *Nature*, vol. 227, pp. 680-685, 1970.
- [13] Minitab Inc, 2010. Minitab 16 Statistical Software. Minitab Inc., State College, PA, retrieved from <http://www.minitab.com>
- [14] N. A. Sánchez-Mendoza, J. C. Ruiz-Ruiz, G. Dávila Ortiz y C. Jiménez-Martínez, "Propiedades tecnofuncionales y biológicas de harina, aislado y fracciones proteicas mayoritarias de semillas de Inga paterno," *CYTA – Journal of Food*, vol. 15, No. 3, pp. 400–408, 2017.
- [15] L. M. Julio, L.M., Ruiz-Ruiz, J.C., Tomás, M.R. Segura Campos, "Chia (*Salvia hispanica*) protein fractions: characterization and emulsifying properties," *Journal of Food Measurement and Characterization*, vol. 13, 3318–3328, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11694-019-00254-w>.
- [16] S. Budseekoad, C. Takahashi Yupanqui, A.M. Alashi, R.E. Aluko, W. Youravong, "Anti-allergic activity of mung bean (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) protein hydrolysates produced by enzymatic hydrolysis using non-gastrointestinal and gastrointestinal enzymes," *Journal of Food Biochemistry*, vol. 43, pp. 1 - 15, 2019. <https://doi.org/10.1111/jfbc.12674>
- [17] G. Moscoso-Mujica, A. Zavaleta, Á. Mujica, M. Santos, R. Calixto. "Fraccionamiento y caracterización electroforética de las proteínas de la semilla de kañihua (*Chenopodium pallidicaule* Aellen)" *Revista Chilena de Nutrición*, Vol. 44, N° 2, pp. 144-152, 2017.

- [18] P. Dash and G. Ghosh, "Fractionation, amino acid profiles, antimicrobial and free radical scavenging activities of *Citrullus lanatus* seed protein," *Natural Product Research*, pp. 1–3, 2017.
- [19] P. Dash and G. Ghosh, "Proteolytic and antioxidant activity of protein fractions of seeds of *Cucurbita moschata*," *Food Bioscience*, vol. 18, pp. 1–8, 2017.
- [20] J. Ramírez, A. Herrera, C. Aguirre, J. Covarrubias, G. Iturriaga de la Fuente y J. Raya, "Caracterización de las proteínas de reserva y contenido mineral de semilla de melón (*Cucumis melo* L.)," *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 7, no. 7, pp. 1667-1678, 2016.
- [21] A. Marti, J.E. Bock, M. Ambrogina, B. Ismail, K. Seetharaman, "Structural characterization of proteins in wheat flour doughs enriched with intermediate wheatgrass (*Thinopyrum intermedium*) flour," *Food Chemistry*, vol. 194, 994-1002, 2016.
- [22] B. Lexhaller, C. Tompos and K. A. Scherf, "Comparative analysis of prolamin and glutelin fractions from wheat, rye, and barley with five sandwich ELISA test kits," *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, vol. 408, pp. 6093-6104, 2016.
- [23] A. Kumar, R. Nayak, S.R. Purohit, P. S. Rao, "Impact of UV-C irradiation on solubility of Osborne protein fractions on wheat flour," *Food hydrocolloids*, vol. 110, 105845, 2021.
- [24] L- Rezig, A. Riaublanc, M. Chouaibi, J. Guéguen and S. Hamdi, "Functional properties of protein fractions obtained from pumpkin (*Cucurbita maxima*) seed," *International Journal of Food Properties*, vol. 19, pp. 172–186, 2016.
- [25] N. Srinivasan, K. Palanisamy, S. Mulpuri, "Jatropha: Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology", In: Mulpuri S., Carels N., Bahadur B. (eds) *Jatropha, Challenges for a New Energy Crop*. Springer, Singapore, pp. 415-435, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3104-6_20J.
- [26] P. Silventoinen and N. Sozer, "Impact of Ultrasound Treatment and pH-Shifting on Physicochemical properties of protein-enriched barley fraction and barley protein isolate," *Foods*, vol. 9, No. 8, pp. 1055, 2020. doi:10.3390/foods9081055
- [27] J.G. Ramirez Pimentel, "Caracterización de las proteínas de reserva y contenido mineral de semilla de melón (*Cucumis melo* L.)," *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 2016.
- [28] R. Navarro-Lisboa, C. Herrera, R. Zúñiga, J. Enrione, F. Guzmán, S. Matiacevich, C. Astudillo Castro, "Quinoa proteins (*Chenopodium quinoa* Willd.) fractionated by ultrafiltration using ceramic membranes: The role of pH on physicochemical and conformational properties," *Food and Bioproducts Processing*, vol. 102, pp. 20-30, 2017.
- [29] Á. Bravo-Núñez, R. Garzón, C.M. Rosell, M. Gómez, "Evaluation of Starch–Protein Interactions as a Function of pH," *Foods*, vol. 8, 155, 2019.